

OILANING KATTA AVLOD VAKILLARI VA ULARNING PSIXOLOGIYADA O’RGANILISHI

Ashirova Sojida Baxramovna

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509815>

Annotatsiya. Maqola mazmunida Oilaning katta avlodi tushunchasi va bu yosh davrida insonning rivojlanishi hamda uning ijtimoiy vaziyati bo’lgan ishlab chiqarish sohasidagi faolligi, mehnat faoliyati sohasiga, o’z oilasini qurish va farzandlar tarbiyalashga faol kirishishni talab etuvchi jarayonlar bilan bog’liq asosiy masalalar haqida yoritilgan bo’lib, bundan tashqari oilaning katta avlod vakilli uchun xos bo’lgan yetuklik davri va uning pog’onalari haqida so’z yuritilgan.

Kalit so’zlar: yetuklik, ilk yetuklik, o’rta yetuklik, donolik, ikkinchi yoshlik, ma’suliyat, kattalik, keksalik, qarilik

Аннотация. В статье рассматривается понятие старшего поколения семьи и основные вопросы, связанные с развитием человека в этом возрасте и его социальным положением, включая его активность в сфере производства, трудовую деятельность, строительство собственной семьи и воспитание детей, а также процессы, требующие активного участия в них. Кроме того, рассматривается период зрелости и его этапы, характерные для представителя старшего поколения семьи.

Ключевые слова: зрелость, ранняя зрелость, средняя зрелость, мудрость, вторая молодость, ответственность, взрослость, старость, дряхлость

Abstract. The article discusses the concept of the senior generation of the family and the main issues related to the development of a person at this age and his social situation, which is his activity in the field of production, labor activity, building his own family and raising children, and also discusses the period of maturity and its stages characteristic of a representative of the senior generation of the family.

Keywords: maturity, early maturity, middle maturity, wisdom, second youth, responsibility, adulthood, old age, senility

Oilaning katta avlodi tushunchasi va bu yosh davrida insonning rivojlanishi hamda uning ijtimoiy vaziyati bo’lgan ishlab chiqarish sohasidagi faolligi, mehnat faoliyati sohasiga, o’z oilasini qurish va farzandlar tarbiyalashga faol kirishishni talab etuvchi jarayonlar bilan bog’liq bo’lgan davrni anglatadi. Oilaning katta avlod vakiliga bog’liq bo’lgan yetuklik davrida rivojlanishning ijtimoiy vaziyati ichki tomondan mustaqillikka intilish, ma’suliyat hissining kuchayishini ifodalaydi. O’z hayoti va yaqinlarining hayoti uchun shaxsiy ma’suliyatni anglash, bu ma’suliyatni qabul qilishga tayyorlik –yetuklik davridagi rivojlanish va ijtimoiy vaziyatining asosiy kechinmalaridandir.

A.N.Leontev, D.B.Elkonin tomonidan bolalik davri uchun ishlab chiqilgan yetakchi faoliyat haqidagi tasavvurlar yetuklik davrida uning ma’nosini chuqurroq tushunishni talab qiladi. Bilamizki oilaning katta avlod vakillari uchun yetuklik davridagi faoliyatning yetakchi tipi mehnat hisoblanadi. Akmeologiya nuqtai nazaridan aniqlanishicha, nafaqat jamiyatning ishlab chiqarish faoliyatiga kirishish, bunday faoliyatda insonning kuchlarini maksimal darajada foydalanish nazarda tutiladi. Oilaning katta avlod vakilli hisoblangan insonning turli faoliyat sohalarida –

jismoniy, axloqiy, intellektual, kasbiy sohalarida yuksak yutuqlarga erishishga intilish davri aynan mana shu davr ekanligi nazarda tutiladi. Oilaning katta avlodi sifatida o'tkaziladigan vaqt bu fanda yetuklik davriga to'g'ri keladi.

Odam ontogenezdagi barcha davrlarga nisbatan yetuklik davri uzoq davom etadigan davrlardan biridir. Bu davrning o'rganishi va to'plangan manbalar mazmuniga urg'u bergan holda quydagilarni keltirib o'tish mumkin va rivojlanish jarayonining ko'p qirraliligini hisobga olgan holda yetuklikning ko'pgina belgilarini ajratib chiqamiz.

– Jismoniy o'sish bilan kamroq, ko'proq kognitiv takomillashish bilan bog'langan rivojlanishning yangi xarakteri;

– Yangi sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashish, qarama-qarshilik va qiyinchiliklarni ijobiy hal qilish, vaziyatga tez moslashish;

– Tobelikni bartaraf etish va boshqalar va o'zi uchun ma'suliyatni his qilish;

– Xarakterning ayrim xislatlari (qat'iylik, umidvorlik, vijdonlilik, hamdardlik bildirish va boshqalar).

Psixologik adabiyotlarda “Kattalik” va “yetuklik” tushunchalari aynan bir xil tushunchalar emas deb fikr bildiriladi va bu ikki tushunchaning mazmunini quydagilcha ta'riflaydi. Yetuklik – hayot faoliyatining eng ijtimoiy faol va mahsuldor davridir, u kattalikning shunday davriki, unda shaxs va intellekt rivojlanishining eng yuksak darajasiga erishiladi. Qadimgi greklar bu yoshni va ruh holatini “akme” deb atashgan, “cho'qqi”, oliy bosqich, gullagan davr degan ma'nolarni anglatadi.

Gumanistik psixologiyada esa (A.Maslou, G.Olport, K.Rodgers v b.) yetuk shaxsning o'z-o'zini namoyon qilishi jarayoniga katta ahamiyat berganlar va ularning asosiy vakillaridan hisoblangan Maslouning fikricha, o'z-o'zini namoyon qiladigan shaxslar elementar ehtiyojlarini qondirish bilan chegaralanib qolmaydi, haqiqat, go'zallik, yaxshilik kabi oliy qadriyatlarga intiladi. Ular o'z faoliyatlarida yuksak cho'qqilarga intiladilar. O'z-o'zini namoyon qilish uchun o'z ustida tinmay ishlashni talab qiladigan jarayonlarda doimo faol bo'ladi.

G.Olportning ta'kidlashicha, shaxsning yetetukligi motivatsiyasining funksional avtonomligi bilan belgilanadi. Olportning fikricha, o'z-o'zini namoyon qiladigan shaxs asosan quyidagi xislatlarga ega bo'ladi:

- tashqi dunyoga qiziqish, Men hissi kengaygan;

- boshqalarga nisbatan g'amxo'rlik (hamdardlik, hurmat, chidamlilik);

- emotsional xavfsizlikni fundamental his qilish (o'zini nazorat qilish, o'zini qabul qilish);

- borliqni real idrok qilish va harakatlardagi faollik;

- o'z-o'zini tushunish, ichki tajribasini vaziyatga ko'chirish;

- “hayot falsafasi”, tajribani tartibga soladi, tizimlashtiradi va individual xatti-harakatlarga ma'no beradi.

Oilaning katta avlod vakillari uchun oid bo'lgan yetuklik davri va uning bosqichlari turli olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan. Yetuklik davrini birinichlardan bo'lib davrlashtirgan **Sh.Byuler** o'z-o'zini aniqlashni asos qilib, yetuklikning beshta bosqichini ajratib ko'rsatgan hamda ular quydagilar:

– Birinchi bosqich (16-20 yosh) shaxsiy o'z-o'zini belgilashdan oldin keladi.

– Ikkinchi bosqich (16-20 yoshdan 25-30 yoshgacha) urinib ko'rinish va izlash bosqichidir (kasb, umr yo'ldosh va b.). Bu davrda hayotiy maqsadlar noreal bo'lib, o'zgarib turadi.

–Uchinchi bosqich (25-30 yoshdan, 45-50 yoshgacha) – yetuklik davri: inson hayotda o'z o'rnini topadi, oila quradi. 40 yoshlarda shaxs o'zining hayotda erishgan natijalariga qarab o'zini baholay boshlaydi.

-To'rtinchi bosqich (45-50 yoshdan 65-70 yoshgacha) – inson, kasbiy faoliyatning tugashi, maqsadlar qo'yish va faol o'z-o'zini belglashning yo'qolishi.

-Beshinchi bosqich (70 yoshdan keyin) – qari inson: o'tmishni eslash va tinchlikni xohlash vaqti.

Mashhur gollandiyalik psixolog va psixoterapevt **B.Divexud** kattalar hayotidagi 7 yillik bosqichlarni ajratgan Uotering davrlashtirishini misol sifatida quydagicha keltiradi:

21–28 yosh - hayotiy bazisni egallash;

28-35 yosh – topilgan hayot asoslarini tasdiqlash;

35–42 yosh – ikkinchi jinsiy yetilish, kasbiy maqsadlarga yo'nalganlik;

42-49 yosh – maniakal-depressiv davr;

49-56 yosh – shaxsiy qartayish bilan kurash;

56-63 yosh – donolik;

63-70 yosh – o'z hayotida yana muvaffaqiyatga erishish mumkinligini anglash, “ikkinchi yoshlik” imkoniyati.

Antropologlar va fiziologlar tomonidan yetuklikning quyi chegarasini 17 yoshdan (**D.Birren**), 21 yoshdan (**D.B.Bromley**), 20 yoshdan ayollar, 21 yoshdan erkaklar (xalqaro klassifikatsiya bo'yicha), 25 yoshdan (**V.V.Bunak**) boshlanadi, deb hisoblashgan. O'rta yetuklik chegarlari ham turli olimlar tomonidan turlicha ko'rsatilgan: 20 yoshdan -35 yoshgacha (**D.Veksler**), 25 yoshdan 40 yoshgacha (**D.Bromley**), 25 yoshdan 50 yoshgacha (**D.Birren**), 36-60 yoshgacha (yoshning xalqaro klassifikatsiyasi bo'yicha). Yetuklikning yuqori chegarasi va keksalikning boshlanishi haqida ham turlicha qarashlar mavjud: 55 yoshdan (**V.V.Bunak**, **V.V.Ginzburg**, **D.Bromley**, **D.Veksler**), 60 yoshdan (**G.Grim** va ko'pchilik demograflar), 75 yoshdan (**D.Birren**).

Oilaning katta avlod vakilli hisovlangan shaxsni to'liq xuquqiy va iqtisodiy javobgarlik, ijtimoiy faollikning barcha turlari bilan shug'ullanish imkoniyati biz yuqorida ko'rsatib o'tgan ko'rsatkicilarning o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Bu bosqichda hayotiy muhim qarorlar qabul qilinadi, kasbiy ta'lim olish tugallanadi, kasbiy rollar egallanadi, ma'lum muloqot doirasi shakllanadi. Ko'pchilik uchun ota ona rollari egallanadi va amalga oshiriladi. O'rta yetuklik davridagi insonlar keksalik davriga o'tayotgan ota-onalari va ota-ona uyidan alohida chiqib mustaqil hayot boshlayotganlar orasidagi holatni egallaydi. Odatda ular ijtimoiy tomondan moddiy mustaqil emaslik, kasbiy faoliyatda yuqori darajaga erishganligi tufayli oila boshlig'i, boquvchisi, jamiyatni boshqaruvchi bo'ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. X. Abdullaev, N. S. Raximov, M. O. Xadayev «Katta yoshdagilarni o'qitish markaziga: qadam-baqadam» T.: «CHASHMA» 2013-yil
2. S. Jalilova «Taraqqiyot psixologiyasi va differensial psixologiya» o'quv qo'llanma «Innovatsiya-Ziyo» T.: 2020-yil 302-bet
3. O'. M. Asqarova, M. A. Abdullayeva, M. Boltayeva «Andragogika» o'quv qo'llanma Namangan 2014-yil
4. Sh.A.Do'stmuhammedova va boshqalar «Umumiy psixologiya (2-kitob) Yosh davrlari va pedagogik psixologiya» darslik T.: 2020-yil